

IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS AUSENTES POR DESAPARICIÓN FORZADA EN PADRONES ELECTORALES

País	Año	¿Qué dice la legislación?
Argentina	2010 Código Electoral Nacional	<p>El Decreto 935/2010 establece que, tras la citada reforma del Código Electoral Nacional, ha surgido la necesidad de identificar a los electores que han sido declarados ausentes por desaparición forzada para su conocimiento por las autoridades de mesa en las elecciones nacionales.</p> <p>La Ley N° 24.321 fija que la condición de desaparición forzada debe ser declarada judicialmente y dejar constancia en el Registro Nacional de Electores y en los padrones la situación indicada.</p> <p>El CAPÍTULO II "Del Registro Nacional de Electores" del Código Electoral Nacional al final de su artículo 15 dice "El Registro Nacional de Electores consta de registros informatizados y de soporte documental impreso. El registro informatizado debe contener, por cada elector los siguientes datos: apellidos y nombres, sexo, lugar y fecha de nacimiento, domicilio, profesión, tipo y número de documento cívico, especificando de qué ejemplar se trata, fecha de identificación y datos filiatorios. Se consignará la condición de ausente por desaparición forzada en los casos que correspondiere. La autoridad de aplicación determina en qué forma se incorporan las huellas dactilares, fotografía y firma de los electores. El soporte documental impreso deberá contener además de los datos establecidos para el registro informatizado, las huellas dactilares y la firma original del elector, y la fotografía"</p>
Chile	2021 Ley 18.556 Orgánica Constitucional sobre Sistema de Inscripciones Electorales y Servicio Electoral	<p>Artículo 21 bis- El Servicio Electoral deberá velar por que las personas víctimas de desaparición forzada o detenidas desaparecidas, individualizadas en el Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, en el Informe de la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, y en el Informe de la Comisión Asesora para la Calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión Política y Tortura, que figuren como inscritas en el Registro Electoral, estén en los padrones electorales que se determinen para cada elección o plebiscito con la calidad de "Persona Ausente por Desaparición Forzada.</p>
Colombia	2020 [Ley No. 409/20]	
Costa Rica	2021 [Ley No. 10018 que reforma el artículo 148 del Código Electoral, Ley No. 8765 de 2 de septiembre de 2009 y sus reformas. Artículo 148]	

País	Año	¿Qué dice la legislación?
El Salvador	2013 [Código Electoral]	<p>Art. 151. Para optar al cargo de Presidente o Presidenta y Vicepresidente o Vicepresidenta de la República, es necesario reunir los requisitos que establece la Constitución de la República y además, estar inscrito en el registro de candidatos y candidatas.</p> <p>No podrán ser candidatos o candidatas a Presidente o Presidenta y Vicepresidente o Vicepresidenta de la República, aquellos que se hubieren inscrito como candidatos o candidatas a Diputados o Diputadas a la Asamblea Legislativa o miembros o miembros de los Concejos Municipales, cuando las elecciones se desarrollen en el mismo año.</p> <p>Art. 159.- Para optar al cargo de Diputado o Diputada a la Asamblea Legislativa, es necesario reunir los requisitos que establece la Constitución y las Leyes de la República y además, estar inscrito en el registro de candidaturas.</p> <p>No podrán ser candidatos o candidatas a Diputados a la Asamblea Legislativa, aquellos que se hubieren inscrito como candidatos a Presidente o Presidenta y Vicepresidente o Vicepresidenta de la República, o miembros o miembros de los Concejos Municipales, cuando las elecciones se desarrollen en el mismo año.</p> <p>Art. 163.- En la solicitud de inscripción de planillas de candidatos y candidatas postulados o candidaturas no partidarias, se hará mención expresa del tipo de postulación y en su caso, del partido o coalición de partidos por los cuales se postula.</p> <p>No podrá inscribirse la candidatura de una misma persona para el cargo de Diputado, más que por una sola circunscripción.</p>
Guatemala	2004 [Ley Electoral y de Partidos Políticos Decreto Número 1-85]	<p>Art. 212. De la postulación e inscripción de candidatos. Los partidos políticos legalmente reconocidos podrán postular e inscribir candidatos para todos los cargos de elección popular. Los comités cívicos electorales sólo podrán hacerlo para los cargos de alcalde y Corporaciones Municipales. Un mismo ciudadano solamente podrá ser postulado e inscrito para un cargo de elección popular y en una sola circunscripción.</p>
México	2018 INE-DJ-198-2018	<p>I. El 6 de septiembre de 2016, se celebró el Convenio de Colaboración entre la Procuraduría General de la República, las Procuradurías y Fiscalías Generales de Justicia de las entidades federativas, el Instituto Nacional Electoral, la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y los Institutos de Servicios Médicos Forenses de las entidades federativas, el cual tuvo por objeto establecer las bases y mecanismos de colaboración entre las partes, en sus respectivos ámbitos de competencia, para utilizar la información relativa a sus bases de datos de Automatic Finger Identification System (AFIS) y Automatic Biometric Identification System (ABIS), a efecto de lograr la identificación de personas desaparecidas o desconocidas.</p>

País	Año	¿Qué dice la legislación?
Uruguay	1924 Ley N° 7690	Art. 124.Las inscripciones incluidas o que se pretenda incluir en el Registro Cívico Nacional deberán ser excluidas o rechazadas, siempre que se compruebe que no reúnen las condiciones de validez requeridas por esta ley. Art, 126.El fallecimiento, la falsa o múltiple inscripción, la pérdida o suspensión de los derechos del que se haya inscripto o pretenda inscribirse en el Registro Cívico Nacional, comprobados también en juicio sumario, serán causa suficiente para determinar la exclusión o cancelación de sus inscripciones.

Cómo citar: Observatorio de Reformas Políticas en América Latina (1978-2021). Ciudad de México: Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ-UNAM) /Washington, D.C.: Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia de la Organización de los Estados Americanos. Elaborado por Eduardo Flores Contreras y Paula Llorca. Fecha de elaboración 4 de agosto de 2022.. Fecha de publicación: marzo de 2024. DOI: Disponible en: <https://www.xn--reformaspolticas-jsb.org/investigaci%C3%B3n/tablas-comparativas/temas/gobernanza-electoral>

*Producto elaborado en el marco del Proyecto IN302122 «La capacidad de resiliencias de las democracias: elecciones y política en contexto de pandemia», del Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación en Innovación Tecnológica de la UNAM-DGAPA, bajo la dirección de. Flavia Freidenberg (IIJ-UNAM)